

Adaptação ao Ensino Superior: Desafios vivenciados por estudantes de psicologia no ingresso universitário

Júlia Almeida Batista¹

Karoline Giele Martins de Aguiar Soares²

¹Graduanda do curso de Psicologia – Universidade CEUMA- Campus Imperatriz,
juliaalmeidabatista7@gmail.com

²Docente do curso de Psicologia – Universidade CEUMA – Campus Imperatriz,
karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17281792

Introdução: O ingresso no ensino superior representa um momento de grandes mudanças na vida dos estudantes, exigindo adaptações pessoais, sociais e acadêmicas. No curso de Psicologia, a carga emocional dos conteúdos, aliada à exigência de autonomia e ao distanciamento da rede de apoio familiar, pode tornar esse processo ainda mais desafiador. Dificuldades como estresse, ansiedade, gestão do tempo e solidão são frequentes nesse período inicial da graduação. **Objetivos:** identificar os principais desafios enfrentados por estudantes ingressantes no curso de Psicologia durante o processo de adaptação ao ensino superior, analisando fatores pessoais, acadêmicos e sociais que interferem nesse processo. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo, no qual foram analisados 18 diários de bordo escritos por alunos do primeiro e segundo períodos do curso, com o intuito de identificar sinais de adaptação ou desajuste. Além disso, investigou-se como ocorre o processo de adaptação à universidade por parte dos estudantes iniciantes no curso de Psicologia. **Resultados:** A análise gerou 11 categorias temáticas divididas em dois grupos: temas já conhecidos na literatura, como a importância dos “grupos de pares”, que seriam as amigas e a rede de apoio familiar, e a administração do tempo; e temas emergentes ou menos explorados, como a relação com os ambientes e as aulas virtuais, que exigem novas competências. **Conclusão:** Conclui-se que estudantes de Psicologia enfrentam diferentes fatores que influenciam sua adaptação à universidade, sendo facilitadores o apoio dos colegas e a gestão do tempo, enquanto os principais obstáculos estão relacionados aos desafios das aulas virtuais. A partir disso, reconhece-se o papel da Psicologia da Educação na elaboração de intervenções que favoreçam a adaptação acadêmica e contribuam para a redução da evasão universitária.

WPSY

I WORKSHOP DE PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO HUMANO

Ciência psicológica a serviço do desenvolvimento humano

12 e 13 de setembro de 2025

Palavras-Chaves: Adaptação; Ensino superior; Estudantes; Gestão do tempo; Psicologia.